

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К СЕБЕ.

Дадашзаде Лейла Сафарбековна

Преподаватель кафедры общей психологии Азербайджанского Государственного Педагогического Университета

<https://orcid.org/0000-0002-5107-2798>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925530>

Аннотация: В научной статье последовательно интерпретированы психологические особенности самоотношения подростков. В статье утверждается, что отношение к себе влияет на поведение человека, способ адаптации, общение, что делает изучение подросткового возраста особенно актуальным. Самоотношение является индивидуальным формированием, поэтому вся структура и содержание раскрываются в реальных отношениях субъекта. Самооценка предполагает критическое отношение человека к самому себе путем сравнения своих возможностей с требованиями, предъявляемыми обществом.

В период формирования самоотношения подросток становится более тревожным, снижается уверенность в себе. Эмоциональная сторона оказывает все большее психологическое влияние на формирование личности подростка. В научной статье определена связь между критериями самоотношения и психологическим благополучием, а также количественное соотношение субъективно благополучных и неблагополучных подростков в социальных группах. Главной составляющей самосознания является самоотношение, оно определяет последующие действия личности и его деятельность в целом, занимает важное место в жизни каждого человека.

Ключевые слова: самоотношение, психологические характеристики, самосознание, психологическое здоровье, психологические критерии, самооценка, ценностные ориентации.

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF YOUNG CHILDREN'S ATTITUDE TOWARDS THEMSELVES

Dadashzade Leyla Safarbeyovna

Lecturer at the Department of General Psychology
Azerbaijan State Pedagogical University

<https://orcid.org/0000-0002-5107-2798>

Abstract: The scientific article consistently interprets the psychological characteristics of adolescents' self-attitude. The article argues that attitude towards oneself influences a person's behavior, method of adaptation, and communication, which makes the study of adolescence especially relevant. Self-attitude is an individual formation, therefore the entire structure and content are revealed in the real relationships of the subject. Self-esteem involves a person's critical attitude towards himself by comparing his capabilities with the requirements imposed by society.

During the period of self-attitude formation, the teenager becomes more anxious and self-confidence decreases. The emotional side has an increasing psychological influence on the formation of a teenager's personality. The scientific article determines the connection between self-attitude criteria and psychological well-being, as well as the quantitative ratio of subjectively prosperous and disadvantaged adolescents in social groups. The main component of self-

awareness is self-attitude; it determines the subsequent actions of the individual and his activities as a whole, and occupies an important place in the life of every person.

Keywords: self-attitude, psychological characteristics, self-awareness, psychological health, psychological criteria, self-esteem, value orientations.

ВЫВОДЫ

Важнейшей задачей является организация психологической поддержки подростков в этом возрасте, поскольку ориентиры, задаваемые в этом возрасте, будут устойчивы на протяжении всей жизни. Анализ теоретических данных показал, что самоотношение личности представляет собой весьма сложное психологическое явление. В это время понятие самоотношения рассматривается как степень положительного или отрицательного отношения личности к самому себе с различных сторон. Главной составляющей самосознания является самоотношение, оно определяет последующие действия личности и его деятельность в целом, занимает важное место в жизни каждого человека. Проблема актуальна, поскольку подростковый возраст считается периодом вхождения в мир культуры и ценностей, и в то же время этот этап является периодом индивидуализации, формирования и укрепления собственного «Я». Таким образом:

* Эмпирически подтверждено предположение о существовании особенностей самоотношения, характерных для подростков.

* Исследование выявило следующие особенности самоотношения подростков: а) склонность к самокритике, негативизму в отношении собственных личностных качеств в целом; б) снижение оценки себя как партнера по общению, низкая оценка собственной коммуникативной активности и социальных качеств, проявляющихся в общении; в) склонность к глубокой интеллектуальной рефлексии в сфере собственного Я, сочетающаяся с повышенным вниманием к своим недостаткам.

Актуальность проблемы. Актуальность развития самоотношения в подростковом возрасте объясняется тем, что именно в этом возрасте формируется самосознание, которое сопровождается некоторыми противоречиями.

Научная новизна проблемы. Последовательно исследуются психологические особенности самоотношения подростков.

Практическая значимость проблемы. Статью могут использовать преподаватели высших и средних специальных школ, студенты, магистры и докторанты.

В современном мире проблема самоотношения подростков весьма актуальна, что объясняется формированием самосознания каждого подростка. Самоотношение тесно связано с особенностями личности, целями жизни и деятельности субъекта, ценностными ориентациями. Оно также имеет тесную связь с другими свойствами личности, например, определяет формирование проявления полной структуры психологических особенностей личности с волей. Самоотношение является одним из важных и неотъемлемых элементов личности. Оно отражает его отношение к тому, что он знает или открывает о себе.

Самоотношение влияет на поведение человека, способ адаптации, общение, что делает изучение подросткового возраста особенно актуальным. Актуальность развития самоотношения в подростковом возрасте объясняется тем, что именно в этом возрасте формируется самосознание, которое сопровождается некоторыми противоречиями: подросток воспринимает себя как личность, с другой стороны, он сомневается в себе. Подростковый возраст характеризуется периодом социализации, вхождения в мир

культуры, социальных ценностей, а также периодом раскрытия и понимания личности. На возникновение новообразований в психике подростка влияют такие факторы, как условия социальной жизни, новые требования к поведению, завершение физического и пубертатного периода.

Подростковое поведение может характеризоваться чрезмерным упрямством, негативизмом, стремлением к независимости. Интимно-личностные отношения становятся ведущей деятельностью и затрагивают все сферы жизни подростка, такие как обучение, отношения с родителями, досуг и т. д. имеет эффект. На первом этапе социальные нормы, действующие в среде, переносятся на их поведенческую систему, на втором этапе ребенок использует освоенные им формы поведения во взаимодействии с другими людьми. На третьем этапе функция контроля поведения людей применяется к самим себе, их поведенческим регулятором становятся внешние стандарты поведения.

Впечатления подростка – это его эмоционально-ценностное отношение к самому себе. Компоненты Я-концепции подростка соответствуют взрослой личности, включая когнитивные, поведенческие и эмоциональные компоненты. Важным и доминирующим элементом самоотношения на всех возрастных этапах является само-гендерное осознание. В основе самооценки лежит первоначальная гендерная идентификация, благодаря которой личность определяет, насколько пересекаются общепринятые правила о гендере. Также важную роль играет оценка своей внешности и собственного тела, ведь подростку очень важно знать общепринятое самоотношение к своей внешности.

Самоотношение является индивидуальным формированием, поэтому вся структура и содержание раскрываются в реальных отношениях субъекта. Самооценка предполагает критическое отношение человека к самому себе путем сравнения своих возможностей с требованиями, предъявляемыми обществом. В период формирования самоотношения подросток становится более тревожным, его уверенность в себе снижается. Эмоциональная сторона оказывает все большее психологическое влияние на формирование личности подростка. Психолог А.В. Захарова также отметила это поле, сказав, что все внешние оценки и самовосприятие подростка происходят в период, когда преобладает эмоциональная сфера [2].

Факторы, влияющие на формирование самоотношения подростка в психологии: поведение родителей, стили семейного воспитания, роль окружающих, взаимодействие самооценки с социальным статусом подростка и др. Речь идет о связи самооценки с педагогической оценкой. Именно родители важны для ребенка в самом раннем возрасте. Позже, во взрослом возрасте, сверстники и учителя становятся значимыми фигурами. Подростковый возраст считается более ответственным этапом формирования самоотношения. В этом возрасте развитие самовосприятия проявляется в более глубокой форме самосознания.

Если самосознание и самооценка отражаются на поведении подростка, если самооценка занижена, то он не оценивает себя должным образом. В результате подросток стремится к более простым задачам, что закономерно замедляет его умственное развитие. При высоком уровне самооценки подросток больше ценит свои реальные возможности. Подростковый возраст – наиболее благоприятный возраст для формирования и оптимизации самоотношения. Эти изменения можно скорректировать путем осознанного восприятия собственного «Я», принятия своих недостатков и достоинств, а также

формирования интереса к саморазвитию, адекватного выражения своих эмоций через развитие, понимания эмоционального состояния других людей.

В подростковом возрасте самоотношение очень зависит от отношений других людей, особенно сверстников, поскольку ведущей деятельностью в них является интимно-личностное общение. Подростку очень важно находиться в группе сверстников, быть там признанным и принятым [7]. Подростку свойственно создавать образ своей личности, он ставит перед собой различные цели, чтобы приблизиться к определенному эталону, активно сравнивает себя со сверстниками, все это влияет на самооценку, самопринятие, уверенность в себе. В результате это вызывает изменение компонентов личности и самоотношения подростка от одного полюса к другому. В это время большое значение имеет мнение окружающих.

В психологической литературе под самоотношением понимают эмоциональную составляющую самовосприятия, самосознания человека, с одной стороны, и саморегуляции и саморазвития - с другой. Самоотношение как основной компонент Я-концепции определяется как положительное или отрицательное отношение к самому себе, такое как самооценка, рефлексия, самооценка, самосочувствие. Мы считаем, что важнейшим определяющим фактором психологического здоровья является самоотношение личности, которое оказывает регулирующее влияние на деятельность и поведение подростка, и его развитие будет более успешным в специально организованных психологических условиях.

Эмпирически изучая психологические особенности самоотношения подростков, мы установили следующее. При факторизации матриц взаимной корреляции значений шкалы определяются три независимых фактора: самооценка - открытость (внутренняя честность), уверенность в себе, самообладание, отражение «Я» (отражение самоотношения). В набор шкалированных ценностей входит собственное личностное «Я» субъекта по отношению к социально-нормативным критериям: ценность, успешность, воля, целеустремленность, социальное одобрение. Симпатия к себе включает в себя: самооценку, самопринятие и факторы уверенности в своих силах.

Эти шкалы отражают эмоциональное отношение субъекта к самому себе в чистом виде. Внутренние конфликты, самообвинение и негативное самоуважение объясняются внутренними неразрешенными факторами. Показателями третьего фактора могут быть примеры дезадаптации личности и потребности респондента в психологической помощи. При анализе независимых факторов мы определили уровни развития в каждой группе. Для определения категорий испытуемых мы определяли и анализировали показатели подростка в пределах и за пределами нормы.

Таким образом, мы наблюдали схожие результаты для испытуемых в двух группах. Большинство подростков показали нормальные результаты. Однако и в первой, и во второй группе обнаружено примерно одинаковое количество подростков с низкой самооценкой, негативным эмоциональным отношением к себе, психологической неустойчивостью и несовместимостью. Эти подростки не овладели эффективными методами саморегуляции и адекватной самооценки, поэтому у них проявляется агрессия, аутоагрессия и асоциальное поведение. Эта группа детей нуждается в психологической помощи и коррекции самоотношения.

В процессе развития личности отношение к себе формируется сначала среди окружающих его людей, затем среди важных для него родственников и только потом оно становится частью его внутреннего мира. Эмоциональное самоотношение не

ограничивается решением проблем самопринятия и самосознания, оно проявляется в поведении и составляет основу отношений с людьми и миром. С этой точки зрения проблема формирования положительного эмоционального самоотношения становится особенно актуальной [7,8,12,23].

Поэтому перед образовательными учреждениями стоит задача формирования у подростков положительной системы самоотношения. Решение этой проблемы повысит эффективность процесса социализации и позволит человеку адаптироваться к постоянно меняющимся социальным условиям. Мы считаем, что феномен субъективного благополучия является одним из показателей психологического здоровья, субъективным отражением психологического здоровья.

В нашем исследовании мы попытались определить взаимосвязь между критериями самоотношения и психологическим благополучием. Определено количественное соотношение субъективно благополучных и неблагополучных подростков в социальных группах. Оказывается, большинство испытуемых вполне удовлетворены своей жизнью и эмоционально устойчивы, но это не всегда так. Никаких серьезных проблем или эмоциональных переживаний, связанных с ними, нет, но ощущение счастья и благополучия зависит от ситуации и нестабильности. Лишь небольшое количество подростков испытывают эмоциональный комфорт. Они комфортно чувствуют себя в социальных контактах, открыты и уверены в себе, не испытывают затруднений в решении проблем, оптимистичны и уравновешены.

Кроме того, мы стали свидетелями того, что часть подростков (25% и 20%) испытывали эмоциональный дискомфорт. Таким образом, они не могут адекватно справляться с жизненными ситуациями, с трудом справляются со стрессами, нестабильны. Этим подросткам нужна помощь в выработке адаптивных решений поведения, повышении уверенности в себе, важно научить их принимать и использовать постороннюю помощь, поскольку такие подростки часто социально замкнуты и упрямы.

РЕЗУЛЬТАТ

Подводя итог всем предварительным психодиагностическим исследованиям, можно сказать, что у большинства подростков наблюдается средний уровень самоотношения, включающий низкую самооценку и самосочувствие, эмоциональную тревожность и низкую самооценку. Это еще раз подтверждает, что Я-концепция в подростковом возрасте представляет собой динамичный и ситуативный, пластичный и адаптивный период. Позитивное самоотношение обеспечивает эмоциональное благополучие подростка и способствует формированию личности в положительном направлении.

Список литературы:

1. Андреева И.Г. Исследование особенностей самоотношения подростков / И.Г. Андреева // Гаудеамус. – 2016. – №2. – С.89-93.
2. Джазири, Р. Образ физического "Я" в самоотношении подростков с разным уровнем тревожности / Р. Джазири, Е. Ю. Макарова. – Текст : электронный // Наука и образование: новое время. – 2019. – № 6(35). – С. 28-33.
3. Гуцина Т. И., Андреева И. Г. Развитие самоотношения как фактора психологического здоровья детей подросткового возраста // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2016. № 6. С.111–120

4. Кадурина Д. А. Особенности самооценки у подростков с разным уровнем тревожности / Д. А. Кадурина // Семейная психология и семейная терапия. – 2011. – № 2. – С. 55-59.
5. Казанская В. Г. Психологические особенности кризисов подростка : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. подгот. ФГОС ВПО 030300 "Психология" / В. Г. Казанская. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. – 200 с.
6. Кольшко, А.М. Психология самоотношения: учебное пособие / А. М. Кольшко. Гродно: Гродненский государственный университет, 2004. – 102 с.
7. Кочеткова Т. Н. Специфика видов самоотношения личности в зависимости от выраженности эмоциональных и когнитивных компонентов: автореф. дис. канд. психол. наук Хабаровск, 2007
8. Ключева, Н.В. Самоотношение подростка в условиях совместно распределенной учебной деятельности / Н.В. Ключева, Н.Н.Котина // Современные проблемы социально-гуманитарных наук. – 2016. – №2 (4). – С. 68–72.
9. Махинова О.В. Психологические особенности студенческого возраста. Педагогический процесс и работа психолога / О.В. Махинова, В.С. Чиркова // Вопросы педагогики. –2017. – № 7. – С. 54-57.
10. Перминова А.Р., Берилова Е.И. Психологические особенности самоотношения подростков, занимающихся спортом // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы : материалы Второй междунар. науч.-практ. конф. Донецк, 2021. С. 15–17.
11. Регуш Л.А. Самоотношение подростков и переживание проблем школьной жизни / Л.А.Регуш //Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2009. – С.57-65.
12. Сурчакова Л.А. Особенности самоотношения подростков группы риска / Л.А. Сурчакова // Молодой ученый. – 2018. – №49. – С. 258-262.
13. Хухлаева О.В. Особенности самосознания. Психология подростка / О.В. Хухлаева. – М.: Академия, 2008. – 480 с.
14. Черепкова Н.В. Формирование самоотношения в подростковом возрасте / Н.В. Черепкова, М.Ю. Кузнецова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2013. – Т. 3. – С. 2976-2980.
15. Формирование личности старшеклассника / под ред. И. В. Дубровиной. М., - 2009.